

ЎЗБЕКИСТОН ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ ТИЗИМИДА ИБРОҲИМ МЎМИНОВНИНГ ФАОЛИЯТИ

Мўминов Темур Аброр ўғли

Ўзбекистон Миллий университети таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7466221>

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистонда илм - фаннинг ривожланишига катта ҳисса қўшган, йирик файласуф олим, миллатпарвар жасоратли зиёли, жамоат арбоби Иброҳим Мўминов ҳақида. Академик Иброҳим Мўминовнинг Ўзбекистон Фанлар академияси тизимида Иброҳим Мўминовнинг фаолияти ёритилган.

Калит сўзлар: Фанлар академияси, олим, ижтимоий фанлар, фанлар академияси, тарихий мерос, фалсафа, илмий тадқиқот, кураш, илмий жасорат, илмий мактаб, сурат ва сийрат, зиёли, ватанпарвар, миллатпарвар, эътироф, жамоат арбоби.

XX асрнинг иккинчи ярмида Ўзбекистон Фанлар академиясининг илмий ва ташкилий фаолиятида файласуф Иброҳим Мўминовнинг ўрни жуда беқиёс бўлиб, турли соҳалар бўйича машҳур ва малакали олимлар етишиб чиқишида ўрни катта бўлган.

1955 йилда Ўзбекистон Фанлар академиясини юқори малакали ва етук мутахасис олимлар билан мустаҳкамлаш мақсадида Иброҳим Мўминов мазкур муассасага ишга таклиф этилади ва Фанлар академияси Тарих ва археология институти директори этиб тайинланади [1].

Академик А.К. Валиев бу жараёнларни қуйидагича хотирлайди: “Иброҳим Мўминов Тошкентга 1955 йилда, Ўзбекистон Фанлар академияси Тарих ва археология институтига директорлик лавозимида Самарқанддан келдилар. Шу институтга келган кунларидан бошлаб фалсафа фанини академияда ривожлантиришга киришдилар. Шу йилнинг ўзидаёқ (1955 йил – Т.М.) институт ҳузурида фалсафа сектори очилди” [2].

Таъкидлаш жоизки, бу даврда Фанлар академияси тизимида фалсафа соҳасида илмий тадқиқотлар олиб борилмас, шу сабабли Иброҳим Мўминовнинг ташаббуси билан Тарих ва археология институти таркибида фалсафа масалаларини ўрганишга ихтисослаштирилган ҳамда ёш илмий ходимлар ва аспирантларни ўзида бирлаштирган фалсафа шуъбаси ташкил этилган эди.

1956 йилнинг октябрида Иброҳим Мўминов Ўзбекистон Фанлар академиясининг академиги ва айни пайтда, Фанлар академиясининг вице-президенти этиб сайланади [3]. Шу тариқа у кишига Ўзбекистон Фанлар академияси тизимида ижтимоий фанлар соҳасидаги барча илмий тадқиқотларга раҳбарлик қилишдек мураккаб ва масъулиятли вазифа

юкланади.

Иброҳим Мўминов 18 йил мобайнида Ўзбекистон Фанлар академиясининг вице-президенти лавозимида ишлади. Бу даврда у ўзининг билими ва салоҳиятини ижтимоий илмларни ривожлантиришга қаратди. Бу соҳада ёш мутахассис олимларни етиштириб тарбиялади. Ўзбек фани ютуқларини кенг тарғиб қила олди.

Иброҳим Мўминов ФАнинг вице-президенти сифатида фаолият олиб борган йилларда академия таркиби ижтимоий фанлар вакиллари билан тўлишда давом этди. Хусусан, адабиётшунослар Комил Яшин, Воҳид Абдуллаев, Г. Абдурахмонов, М.Нурмухамедов, И. Султонов, И. Сагитов, тилшунос Ш. Шоабдурахмонов, ҳуқуқшунослар А. Эшонов, А. Аъзамхўжаев, Ш. Ўразаев, файласуф М. Хайруллаев, иқтисодчилар К. Бедринцев, А. Аминов, С. Зиядуллаев, К. Лапкилар, тарихчи Раҳима Аминова, санъатшунос ва археолог Г. Пугаченкова, шунингдек ўзбек халқ мусиқаси тарихи бўйича йирик мутахассис Юнус Ражабий дастлаб мухбир-аъзоликка, сўнг академикликка сайландилар[4].

Иброҳим Мўминовнинг шахсиятини ўрганганда, унинг кўҳна тарихимизга бўлган муносабати ва муҳаббатини алоҳида қайд этиш лозим. у совет тузумининг қатағон сиёсати бир оз юмшаб, жамиятда “илиқлик” ва эркинликнинг илк учқунлари вужудга келганидан фойдаланиб, ўз устозлари Абдурауф Фитрат, В.Л. Вяткин, Пўлат Солиев ва Мусо Саиджоновларнинг миллий тарихимизни ўрганиш борасида бошланиб, ярим йўлда қолиб кетган режа ва армонларини амалга оширишга бел боғлайди.

Мазкур диссертациянинг аввалги қисмларида таъкидланганидек, Иброҳим Мўминов Яҳё Ғуломов, Абдурахмон Ҳамроев, Рашид Набиев каби машҳур олимлар қатори Ўзбекистон ва Марказий Осиё халқларининг тарихини илмий асосда ўрганиш мактабини яратган ва Ўзбекистонда тарих фани соҳасида биринчи бўлиб профессор унвонига сазовор бўлган Пўлат Солиевич Солиев асос солган мактабда вояга етган эди[5]. XX асрнинг 20-30 йилларида нашр этилган барча илмий асарларда (ҳатто 1947 йилда эълон қилинган “Ўзбекистон халқлари тарихи”нинг 2-жилдида ҳам), Россия империяси кўшинлари томонидан Туркистон халқларининг истибдодга солингани тўғри баҳоланган, Россия империясининг босқинчилик сиёсати тарихий ҳужжатлар асосида ҳаққаоний очиб ташланган эди. XX асрнинг 50-60 йилларида пайдо бўлган тарих китобларида эса бу ҳодиса бошқача нуқтаи-назардан ёритила бошланди. “Ўрта Осиёнинг босиб олиниши” деган жумла “қўшиб олиниши” тарзида

“юмшатиб” қўлланиладиган бўлди. Ижтимоий фанларда бу “қўшилишнинг” прогрессив аҳамиятини бўрттириб кўрсатишга зўр берилди. Россия империяси истибдодига қарши қаратилган 1898 йилги Андижон ва 1916 йилдаги Жиззах қўзғалонларига “реакцион қўзғалон” деган тамға босилди. Олис тарихда яшаган аждодларимиз: буюк олимлар ва шоирларимизни “синфий кураш”ни англаб етмаганликда айблаш, “дунёқараши чекланганлиги”ни исботлаш, бутун ўтмишни икки қисмга – “прогрессив” ва “реакцион”га ажратиб ўрганиш одатий тус олди. Ҳукмдорларнинг деярли барчаси – Амир Темурми, Ҳусайн Байқароми, барибир, фақат қора бўёқларда кўрсатилди. Халқни маърифатга, илм олишга чақирган жаидлар – янгиланиш тарафдорларининг “халққа қарши” қаратилган фаолиятини “фош этиш” учун бир неча ўнлаб китоблар битилди[6].

Иброҳим Мўминовга мана шундай мураккаб бир вазиятда Ўзбекистонда тарих ва бошқа ижтимоий фанлар соҳасига етакчилик қилиш, уларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш вазифаси топширилган эди.

1955 йилда Ўзбекистон Фанлар академияси Тарих ва археология институтининг директори этиб тайинланган Иброҳим Мўминов бир йил давомида ушбу лавозимда фаолият олиб борган бўлсада[7], Фанлар академиясининг вице-президенти сифатида ўн саккиз йил давомида (1956-1974 йилларда – *Т.М.*) миллий тарихчилик мактабининг ҳақиқий жонкуяри бўла олди.

Хулоса ўрнида айтасак, Иброҳим Мўминов XX асрнинг 40-50 йилларида ўзининг машаққатли меҳнати ва амалга оширган тадқиқотлари билан замонавий ўзбек фалсафа мактабининг яратувчиси ҳисобланади. Мустабид тузумнинг доғули сиёсати доимо аҳолининг энг онгли, уйғоқ қатлами бўлмиш зиёлиларни таъқиб остига олган. Бундай шароитда, айниқса ижтимоий-гуманитар фанлар соҳасида фаолият олиб борганлар боши тепасида ҳамиша “Дамашқ қиличи” осилиб турганлигини ҳис қилиб туришган.

Шундай оғир шароитда Иброҳим Мўминов ўтмиш меросимизни ўрганиш бўйича кенг кўламли тадқиқотларни олиб бориш учун катта журъат билан иш тутдилар. Иброҳим Мўминовнинг саъй-ҳаракатлари билан ижтимоий-гуманитар фанлар соҳасидаги олимларнинг тадқиқотларида буюк алломаларимизнинг номлари пайдо бўлди. Унинг бутун онгли ҳаёти Ўзбекистонда замонавий илм-фанни, хусусан ижтимоий фанларни ривожлантиришга қаратилган эди.

1960 йилларда Иброҳим Мўминовнинг ташаббуси билан Фанлар

академияси ҳузурида эстетика шўъбаси тузилди ва жуда кўплаб ёшларнинг эстетика, фалсафа ва бадиий танқид бўйича номзодлик диссертацияларини ҳимоя қилишлари учун шарт-шароитлар яратилди. Ушбу ва Фанлар академияси тизимидаги хизматлари учун Иброҳим Мўминовга Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби унвони берилган.

References:

- 1.Ўзбекистон Фанлар академияси архиви 1-жамғарма, 2-л-рўйхат, 114-сақлов бирлиги, 1-варақ
- 2.Валиев А.К. И.М. Мўминов асарларида ижтимоий муаммолар // Академик Иброҳим Мўминов (мақолалар ва хотиралар). – Тошкент, 1993. 40-бет
- 3.Абдуллаев Х.М. 40 лет советской науки в Узбекистане. Изд-во АН УзССР. – Ташкент, 1958. – С.54
- 4.Ахунова М.А., Лунин Б.В. История исторической науки в Узбекистане. Краткий очерк. Отв. ред. М.К. Нурмухаммедов. – Ташкент: Фан, 1970. С. 86
- 5.Темиров Ф. У. Пўлат Солиев (рисола). Лойиҳа муаллифи ва масъул муҳаррир Қ.К. Ражабов. – Тошкент: ABU MATBUOT-KONSALT, 2011. – 4 б.
- 6.Абдураимов М. Темур ва Тўхтамиш. Масъул муҳаррир: К.Норматов. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2000. 77-78-бетлар
- 7.Ўзбекистон Фанлар академияси архиви 1-жамғарма, 2-л-рўйхат, 114-сақлов бирлиги, 1-варақ орқа томони.